

ABORDAGEM DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO POR INGESTÃO DE CORPO ESTRANHO POR VIDEOLAPAROSCOPIA: UM RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251219

Lucas Moreira Rocha

Coautor(es):

Lucas Soares Brandão Barros

Saula Maria de Lira Ribeiro

Pedro Henrique Ferreira Monteiro

Thyago Carvalho Resende

Orientador: Mavíael Xavier de Lima Neto

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A síndrome que acontece em virtude das perfurações de vísceras do trato gastrointestinal, decorrentes de quadros urgentes, como a ingestão de corpos estranhos, é denominada abdome agudo perfurativo, afetando principalmente o intestino delgado, em pontos de angulações ou estreitamentos fisiológicos. Este quadro se caracteriza por extravasamento do conteúdo intestinal para dentro da cavidade

abdominal marcado por uma dor abdominal súbita e intensa, que pode ou não estar associada a sinais de septicemia e/ou choque. A apresentação clínica é variada e muitas vezes representa um desafio diagnóstico. RELATO DE CASO: Paciente, masculino, 53 anos, chegou na urgência com quadro de dor abdominal difusa irradiada para fossa ilíaca esquerda (FIE) há 1 dia. Apresenta eliminações fisiológicas. Ao exame: normocorado, eupneico, hidratado. Abdome: flácido, depressível e doloroso em FIE. Solicitado Tomografia Computadorizada abdominal que evidenciou material radiopaco com formato linear, provável corpo estranho alimentar no interior do intestino delgado, na FIE, com aparente extensão extraparietal, sugerindo perfuração, além de líquido livre na cavidade abdominal, sem sinais de pneumoperitônio. Diante disso, foi indicado a abordagem cirúrgica por videolaparoscopia. No intraoperatório notou-se presença de moderada quantidade de líquido livre, além de perfuração em topografia jejunal (dois metros após Ângulo de Treitz). Retirou-se o corpo estranho e foi realizada enterorrafia laparoscópica. O pós-operatório imediato ocorreu na Unidade de Terapia Intensiva, com o plano terapêutico centrado em dieta zero, antibioticoterapia e sintomáticos. Após mais quatro dias de cuidados em enfermaria, seguiu de alta hospitalar melhorado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O caso relatado evidencia a discussão terapêutica da perfuração intestinal por corpo estranho e sua abordagem pela via laparoscópica, que embora adotada em uma minoria de casos, quando bem executada, é capaz de obter resultados satisfatórios e melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Trato Gastrointestinal; Dor Abdominal; Corpos Estranhos

Referências:

MCCANSE, D. E.; KURCHIN, A.; J. RAYMOND HINSHAW. Gastrointestinal foreign bodies. *American Journal of Surgery*, v. 142, n. 3, p. 335–337, 1 set. 1981. NICOLODI, G. C. et al. Intestinal perforation by an ingested foreign body. *Radiologia Brasileira*, v. 49, n. 5, p. 295–299, set. 2016.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/epediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil